

Offen – frei zugänglich – für alle? Partizipative Ansätze zum barrierefreien Umgang mit Forschungsdaten

Wunsch, Samuel

wunsch@iib.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

Lehnen, Katrin Anna

lehnen@ub.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

Henzel, Katrin

henzel@ub.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

ORCID: 0000-0001-8260-223X

Christ, Andreas

christ@ub.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

ORCID: 0000-0002-3591-2355

Zielsetzung des Workshops

Open Science, Open Humanities, Open Data – bei den Themen Offene Wissenschaft und Offene Daten wird meist implizit vorausgesetzt, dass die Zugangs- und Nachnutzungsmöglichkeiten für alle Nutzenden unterschiedslos gleich sind, solange die Daten nur frei zugänglich sind. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass dies nicht zutrifft. Vielmehr bestehen vielfach Barrieren bei der Beschaffenheit der Daten selbst als auch bei den sie verarbeitenden technischen Systemen und sogar bei den Möglichkeiten zum Erwerb von Datenkompetenzen. Im Sinne der gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit (ebenefalls zentralen Paradigmen von Open Science) besteht daher für Datenzentren wie Forschende gleichermaßen die Notwendigkeit, Gestaltung, Zugang und Nutzung von Forschungsdaten um partizipative und inklusive Aspekte zu erweitern.

In diesem Workshop möchte die AG Datenzentren in Kooperation mit dem Institut für Inklusive Bildung (IIB) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bei Forschenden und Forschungsdatenmanager*innen für die bislang noch wenig adressierte Inklusion im Datenmanagement sensibilisieren und ein Bewusstsein für das Thema schaffen. Im Mittelpunkt des Workshops stehen die praktische Erpro-

bung und gemeinsame Bewertungen digitaler Zugänglichkeit. Konkret auftretende Hürden bei der Bereitstellung und Verwaltung sowie Nutzung von Datenrepositorien sollen im Workshop identifiziert und mögliche Lösungsansätze gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden.

Darüber hinaus wird der Workshop um die Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse eines explorativ angelegten Forschungsprojekts bereichert: Im Rahmen des Digitalisierungsprogramms des Landes Schleswig-Holstein¹ wurde von November 2022 bis März 2023 das Projekt „Forschungsdatenmanagement inklusiv und partizipativ“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gefördert, in dem zwei Fokusgruppen aktiv in die Evaluierung von Datenportalen bzw. -repositorien einbezogen wurden: Ein darauf aufbauendes Folgeprojekt ist in der gleichen Förderlinie im Juli 2023 gestartet. Die hier gewonnenen Erkenntnisse bezüglich subjektiv wahrgenommener Barrieren beim Navigieren durch die Portale zeigen auf, wo besonderer Handlungsbedarf besteht.

Neben dem Erfahrungsbericht werden im Workshop zudem bewährte Praktiken und pädagogische Lösungsansätze vorgestellt, um Menschen mit Behinderungen eine aktive Teilhabe an Forschungsprojekten und -prozessen zu ermöglichen und die Zugänglichkeit von Forschungsdaten zu verbessern. Diese Ansätze basieren auf aktuellen Erfahrungen und können als Grundlage für weitere Diskussionen und konkrete Maßnahmen dienen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Partizipation. Partizipative Forschung hat „die Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren als Co-Forscher/innen sowie Maßnahmen zur individuellen und kollektiven Selbstbefähigung und Ermächtigung der Partner/innen (Empowerment)“ (von Unger, 2014: 1) zum Ziel. Das bedeutet auch, dass „[w]ichtige Entscheidungen [...] gemeinsam in der Forschungsgruppe getroffen“ werden (Schwörer et al., 2022: 225). Das gilt konsequenterweise auch für das Datenmanagement. Partizipation bedeutet demnach größtmögliche Transparenz für alle Projektbeteiligten in allen Entscheidungen zum Datenmanagement in allen Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus (vgl. Henzel, 2022: 86). Um Menschen mit Behinderungen einen umfassenden Zugang zu Daten zu ermöglichen und sie als Mitgestaltende aktiv einbinden zu können, bedarf es daher einer Umgestaltung der Infrastrukturlandschaft für Forschung, Lehre und Management: Barrieren des Datenzugangs wie der technischen Systeme sind abzubauen oder zu vermeiden, Awareness ist zu schaffen. Dieses Ziel stellt die praktische Ausgestaltung von Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention (United Nations, 2006) dar, der die Bedeutung der Barrierefreiheit von Informationen und Kommunikationstechnologien betont, um Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen.

Status Quo eines inklusiven Forschungsdatenmanagements

Ein in die Breite wirkendes inklusives Forschungsdatenmanagement stellt derzeit noch ein Desiderat dar. Es gibt aber Initiativen, Gruppen und Verbände, die zu diesem Thema arbeiten, konkreten Support anbieten und so Awareness schaffen. In erster Linie sind hier die AG „Barrierefreiheit in Bibliotheken“² in der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) sowie das „Netzwerk für Repositorienmanager*innen“ (RepMan-Net)³ zu nennen. Mittels Publikationen, Dokumentationen und Handreichungen – hier sind v. a. die Guidelines von Oxford/Woodbrook (2023) zu nennen – wird so ein praktisches Angebot für die Umsetzung rechtlicher Vorgaben von Barrierefreiheit geschaffen. Dies betrifft insbesondere die barrierefreie Gestaltung von (Meta-)Daten, graphischen Nutzeroberflächen (v. a. Webseiten) und Repositorien (Blumesberger et al., 2022; Blumesberger, 2019). In diesem Kontext relevante Tools zur Messung eines barrierefreien Webdesigns werden gesammelt und vorgestellt (etwa Andrae et al., 2020: 270f.). Sich die Entwicklungen des Forschungsdatenmanagements in Österreich zum Vorbild nehmend, hat sich auch in Deutschland mit der AG „Inklusion im Forschungsdatenmanagement“ im Verbund von GO-Unite! zwischenzeitlich eine Gruppe formiert, die sich zum Ziel gesetzt hat, „den Zugang zu und den Umgang mit Forschungsdaten barrierearm zu gestalten“ und „Inklusion als Teil des FAIRen Umgangs mit Daten sichtbar [zu] machen.“⁴ Die AG beteiligte sich mit einer Stellungnahme aus der öffentlichen Konsultation zum Forschungsdatengesetz (AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement im Verbund von GO-Unite!, 2023), zu der das BMBF im Frühjahr 2023 aufgerufen hatte. Wünschenswert sind darüber hinaus weitere Angebote in Form von Best-Practice-Beispielen und User Stories, um der Herausforderung aus der Perspektive des Forschungsdatenmanagements zu begegnen.

Ein grundlegendes Defizit besteht allerdings bereits darin, dass es keine belastbaren Aussagen zum Stand der Umsetzung digitaler Barrierefreiheit von Datenportalen und -repositorien gibt und bisher wenige Repositorien überhaupt darauf systematisch getestet wurden. Eine dieser Ausnahmen bildet das Qualitative Data Repository (QDR)⁵ an der Syracuse University (NY), das einem intensiven Barrierecheck unterzogen wurde. Eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise, der festgestellten Defizite und weiterer nötiger Schritte hin zu einem inklusiven Forschungsdatenmanagement liefern Anderson et al. (2022). Auch sie kommen zu dem Schluss, dass ein barrierefreies Datenmanagement nur gemeinsam mit Betroffenen zu gestalten sei: „It is therefore indispensable to work with disabled users, testers, and, if possible, developers to ensure that any measures taken are successful.“ (Anderson et al., 2022: 7)

Mit dem fehlenden empirischen Material zur digitalen Zugänglichkeit zu Datenrepositorien geht das Problem einher, subjektiv wahrgenommene Hürden nicht einheitlich messen zu können. Zur Erhebung quantitativer Daten mithilfe standardisierter Verfahren gibt es u. a. Software (etwa für die Optimierung von Farbkontrasten), die die rechtlichen Vorgaben und daraus abgeleitete Richtlinien zur Barrierefreiheit von Weboberflächen prüfen kann. Individuell auftretende Barrieren lassen sich damit aber nur sehr eingeschränkt feststellen. Insbesondere das in den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (W3C, 2018: #understandable) formulierte Prinzip der Verständlichkeit (neben Wahrnehmbarkeit, Operabilität und Robustheit das dritte von insgesamt vier Prinzipien für Web-Zugänglichkeit) lässt sich nicht einheitlich messen. Hier bedarf es also anderer Methoden zum Testen digitaler Zugänglichkeit, nämlich partizipativ gestalteter Verfahren, wie sie auch im Workshop erprobt werden sollen.

Ablauf des Workshops

Der Workshop ist für einen halben Tag geplant und gliedert sich in vier Teile:

Dauer	Inhalt/Thema
15'	Begrüßung und Ankommen, Programmvorstellung
30'	Teil 1: Einführung in die rechtlichen Rahmenbedingungen digitaler Zugänglichkeit und Diskussion zu deren Umsetzungsmöglichkeiten
30'	Teil 2: Erfahrungsbericht (Sammelwunsch) und anschließende Diskussion zu partizipativen Formaten im Datenmanagement und in Forschungsprojekten
15'	Pause
45'	Teil 3: Testen eines Datenrepositoriums auf Verständlichkeit, in Gruppenarbeit mit Leitfaden
30'	Zusammentragen der Beobachtungen (Dokumentation auf Pinnwänden) und Diskussion im Plenum
15'	Pause
45'	Teil 4: Zusammenführen der Ergebnisse der Gruppenarbeit (Teil 2) mit dem vorgestellten Erfahrungsbericht (Teil 3) für gemeinsame Diskussion von partizipativen Lösungsansätzen und weiteren Schritten für eine Anpassung des untersuchten Datenrepositoriums, schriftliche Fixierung der Diskussionsergebnisse
15'	Zusammenfassung, Evaluierung, Verabschiedung

Im ersten Teil des Workshops werden Bedeutung und Relevanz von Artikel 9 (Zugänglichkeit) der UN-Behindertenrechtskonvention für die Nutzung und Verwaltung von Forschungsdaten diskutiert. Es erfolgt eine Einführung in die rechtlichen Rahmenbedingungen (v. a. EAA, BFG, EN 301 549, BITV 2.0) und aktuellen Entwicklungen von Barrierefreiheit in Deutschland, wobei auch ein kritischer Blick auf bestehende Fördervorgaben, Richtlinien und Empfehlungen des Datenmanagements für die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben geworfen werden soll. Gemein-

sam diskutiert werden im Anschluss mögliche Lösungsansätze auf institutioneller Ebene. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie vor Ort unter jeweils unterschiedlichen lokalen Rahmenbedingungen partizipative Ansätze eines inklusiven Datenmanagements auf hochschulinstitutioneller Ebene umgesetzt werden können. In diesem Kontext wird ein mögliches Modell vorgestellt: Mit dem Institut für Inklusive Bildung (IIB) besitzt die Kieler Universität eine zentrale Einrichtung, die Menschen mit Behinderungen zu Bildungsfachkräften qualifiziert hat, welche nunmehr als Expert*innen in eigener Sache vielfältige Bildungsangebote realisieren sowie Beratung, Unterstützung und Vernetzung für Menschen in Fach- und Hochschulen, Politik, Verwaltung, Verbänden und Unternehmen, die Inklusion umsetzen wollen, anbieten. Einen Impuls aus der Praxis liefert im zweiten Teil des Workshops Samuel Wunsch, Bildungsfachkraft des Kieler IIB. Er berichtet über seine persönlichen Erfahrungen in partizipativ ausgerichteten Projekten (s. o.). Im Mittelpunkt des Berichts stehen die Identifizierung von Barrieren und Herausforderungen bei der Erstellung, Bearbeitung und Nachnutzung von Forschungsdaten, die untrennbar mit Fragen des Projekt- und Teammanagements sowie der Wissenschaftskommunikation verbunden sind. Der Erfahrungsbericht soll den Teilnehmenden des Workshops als Grundlage für eine weitergehende Diskussion zu konkreten Lösungsansätzen für die Zugänglichkeit von Forschungsdaten insbesondere in projektbezogener Arbeit dienen. Die Teilnehmenden des Workshops sollen dazu ermuntert werden, eigene Erfahrungen bei der Umsetzung digitaler Zugänglichkeit zu teilen. Der dritte Teil des Workshops beinhaltet das Testen von Zugänglichkeit von Forschungsdatenportalen in Kleingruppen. Ein Repository⁶ für Daten aus den Geisteswissenschaften soll hierbei gezielt auf Verständlichkeit untersucht werden. Eine Checkliste mit zu berücksichtigenden Kriterien wird hierfür bereitgestellt. Auftretende Hürden und subjektiv wahrgenommene Barrieren gilt es in der Gruppenarbeit zu dokumentieren. Anschließend werden die Ergebnisse zusammengetragen und im Plenum gemeinsam diskutiert. Im abschließenden vierten Teil des Workshops wird gemeinsam nach Lösungen und weiteren Schritten für eine Anpassung des untersuchten Datenrepositoriums gesucht. Die im Impulsvortrag (zweiter Teil des Workshops) vorgestellten Erfahrungen und Ergebnisse werden dabei vergleichend herangezogen, um den Aspekt des Partizipativen noch stärker zu machen. Die Ergebnisse aus dem vierten Teil des Workshops sollen in Form eines Berichts unter aktiver Einbindung interessierter Teilnehmender des Workshops in den DHdBlog⁷ überführt werden.

Workshop-Format und Ausstattung

Halber Tag/4 h inkl. Pausen. Benötigte Materialien und Ausstattung: Beamer, Leinwand, WLAN, Moderationskoffer, Magnet- oder Pinnwand, für die Gruppenarbeit wäre ein zweiter Raum ideal

Zielgruppe

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten aus Forschung, Lehre, Studium und Forschungsdatenmanagement, die gemeinsam mit qualifizierten Menschen mit Behinderungserfahrungen bestehende Probleme der digitalen Zugänglichkeit von Forschungsdatenrepositorien für die Geisteswissenschaften diskutieren und konstruktive Lösungsansätze für ein inklusives Datenmanagement erproben möchten. Für die Teilnahme ist kein Vorwissen nötig, es zählt das Interesse am Thema. Für die praktische Arbeit ist ein eigener Laptop wünschenswert.

Die Zahl der Teilnehmenden soll aus methodischen Gründen 15 nicht überschreiten.

Zusammensetzung des Teams

Samuel Wunsch, Bildungsfachkraft am Institut für Inklusive Bildung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Bildungsfachkräfte sind sowohl Botschafter*innen für Inklusion als auch Expert*innen für Behinderungserfahrungen

Katrin Anna Lehnen, Mitarbeiterin im Projekt „Inklusives Datenmanagement partizipativ gestaltet“, pädagogisch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Inklusionstheorie und -praxis und Kompetenzforschung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Katrin Henzel, Mitarbeiterin des Bereichs Digital Humanities & Forschungsdaten an der Universitätsbibliothek und im Zentralen Forschungsdatenmanagement der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sprecherin der AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement im Verbund von GO-Unite!

Andreas Christ, Leitung Digital Humanities & Forschungsdaten an der Universitätsbibliothek und Mitkoordinator der universitären Forschungsdatenmanagement-Services der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, stellv. Convenor der AG Datenzentren im DHd

Fußnoten

1. https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/digitalisierung/digitalisierung-zukunftsthema/digitalisierung-zukunftsthema_node.html (zugegriffen: 19. Juli 2023).
2. <https://voeb-b.at/voeb-kommissionen/ag-barrierefreiheit-in-bibliotheken#section1> (zugegriffen: 19. Juli 2023).
3. <https://datamanagement.univie.ac.at/forschungsdatenmanagement/netzwerk-fuer-repositorienmanagerinnen-repmannet/> (zugegriffen: 19. Juli 2023).
4. <https://go-unite.de/index.php/ag-inklusion-im-forschungsdatenmanagement/>, Abs. 1 (zugegriffen: 19. Juli 2023).
5. <https://qdr.syr.edu/> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

6. Die Auswahl des zu untersuchenden Forschungsdatenrepositoriums erfolgt kurz vor der Durchführung des Workshops, da Repositorien i. d. R. immer wieder Änderungen unterliegen und das gewählte Repositorium möglichst passgenau auf die Bedarfe des Workshops (Ziele und v. a. Methodik) abgestimmt werden soll.
7. <https://dhd-blog.org/> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

United Nations. 2006. *United Nations Convention on the Right of Persons with Disabilities*. 06.12.2006. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

W3C. 2018. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 05.06.2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Bibliographie

AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement im Verbund von GO-Unite! 2023. *Öffentliche Konsultation zum Forschungsdatengesetz – Fragebogen*, hg. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, 10.03.2023. <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/Forschungsdatengesetz/AGInklusion.html> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Anderson, Theresa, Randy D. Colón, Abigail Goben und Sebastian Karcher. 2022. „Curating for Accessibility.“ *International Journal of Digital Curation* 17/1. 10.2218/ijdc.v17i1.837.

Andrae, Magdalena, Susanne Blumesberger, Sonja Edler, Julia Ernst, Sarah Fiedler, Doris Haslinger, Gerhard Neustätter und Denise Trieb. 2020. „Barrierefreiheit für Repositorien. Ein Überblick über technische und rechtliche Voraussetzungen.“ *Mitteilungen der VÖB* 73/2: 259–277. 10.31263/voebm.v73i2.3640.

Blumesberger, Susanne. 2019. „Barrierefreiheit und Repositorien – Nachdenken über Open Science für alle.“ *b.i.t. online* 22/4: 297–302.

Blumesberger, Susanne, Sonja Edler, Eva Gergely, Doris Haslinger und Denise Trieb. 2022. *Guidelines zur Erstellung barrierearmer Inhalte für Repositorien*. Wien. <https://phaidra.univie.ac.at/o:1430148> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Henzel, Katrin. 2022. „Vermittlung auf Augenhöhe – digitale Editionen inklusiv gestaltet.“ *editio* 26: 72–88. 10.1515/editio-2022-0003.

Oxford, Emily und Rachel Woodbrook. 2023. *Accessibility Data Curation Primer. Data Curation Network*. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy. <https://hdl.handle.net/11299/253392> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Schwörer, Laura, Hannah von Ledden, Pia Algermissen und Mandy Hauser. 2022. „Zusammenarbeit und Mediennutzung in einer Partizipativen Forschungsgruppe“. In *Grenzen.Gänge.Zwischen.Welten. Kontroversen – Entwicklungen – Perspektiven der Inklusionsforschung*, hg. von Bernhard Schimek, Gertraud Kremsner, Michelle Proyer, Rainer Grubich, Florentine Paudel und Regina Grubich-Müller, 223–230. 10.35468/5924-24. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

von Unger, Hella. 2014. *Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis*. Wiesbaden: Springer. 10.1007/978-3-658-01290-8.